

O‘ZBEKISTON – YOSHLAR MAMALAKATI

Sherqo‘ziyeva Zarnigor Farhodjon qizi

FarDU pedagogika yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170491>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, mamlakatimizning jadal rivojlanayotgan jabhalari hamda, yoshlarning yurtimizga qo‘shgan hissalarini shuningdek yurtimizda prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan keng islohotlar va yurtimizning rivojiga yanada, gullab-yashnashiga yordam berayotgan farmon va farmoyishlari haqida keng yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: mamlakat rivoji, tarixiy taraqqiyot yo‘li, hamjamiyat, ta‘lim- tarbiya, kelajagimiz, vatanparvar shaxslar.

UZBEKISTAN IS THE COUNTRY OF YOUTH

Abstract. In this article, the rapidly developing aspects of our country and the contributions of young people to our country, as well as the extensive reforms implemented by our president and the decrees and orders that help the development and prosperity of our country, are widely covered.

Key words: development of the country, historical development path, community, education, our future, patriotic people.

УЗБЕКИСТАН – СТРАНА МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В этой статье широко освещены быстро развивающиеся аспекты нашей страны и вклад молодежи в нашу страну, а также обширные реформы, проведенные нашим президентом, а также указы и распоряжения, которые помогают развитию и процветанию нашей страны.

Ключевые слова: развитие страны, исторический путь развития, общество, образование, наше будущее, патриотический народ.

Donolarning shunday hikmati bor, agar mamlakat 1 yil rivojlanaman desa — bug‘doy eksin, agar mamlakat 10 yil rivojlanaman desa — daraxt eksin, agar mamlakat 100 yil ravnaq topaman desa — o‘z yoshlarini o‘stirsin.

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma‘lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta‘lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e‘tibor darajasiga bog‘liq. Shu ma‘noda, O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ayni davrda insoniyat tarixidagi eng ko‘p yoshlar qatlami bilan yashayotganimizni inobatga olgan holda BMT minbarida Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi BMT konvensiyasini qabul qilish taklifi ilgari surilgani ham xalqaro hamjamiyat tomonidan iliq qarshilandi. O‘zbekiston rahbari bunga asos qilib, bugun dunyo miqyosida yoshlarning soni ikki milliarddan ortib ketgani, xalqlaro terrorizm va ekstremizm shiddat bilan o‘tib borayotgan bir paytda yoshlarga himoya zarurligini muhim omillar sifatida asoslab berdi.

Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – 2016-yil 14-sentabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun ekanida ham ramziy mazmun-mohiyat mujassam. Binobarin, aholisining yarmidan ko‘proq yoshlardan iborat bo‘lgan mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh

avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o'z qat'iy pozitsiyasiga ega, yurtida amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo'lmagan, yurtning ertangi munosib kelajagi uchun daxldorlikka tayyor, maqsadga intiluvchan, serg'ayrat, vatanparvar, sadoqatli, komil shaxslar sifatida tarbiyalash O'zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan o'rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari va hukumat yaxshi anglaydi. Va shuning uchun yoshlardan katta yutuqlarni talab qiladi. Biz yoshlar esa davlat siyosatini izchil amalga oshirish uchun har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o'z qat'iy pozitsiyamizga ega shaxs bo'lishimiz zarur.

Davlatimiz tarixida ilk bora 30 iyun – “Yoshlar kuni” sifatida nishonlana boshlandi. Shu ma'noda, Yurtboshimiz tashabbusi bilan **30 iyun – “Yoshlar kuni”** etib belgilangani yoshlar uchun o'ziga xos quvonchli bayram bo'lish bilan birga, ularni yangi, yuksak marralarga chorlovchi, jonajon vatanimizga sadoqatini yanada kuchaytiruvchi beqiyos rag'bat hamdir. Shuni yana takidlash kerakki biz bu imkoniyatdan unumli foydalana olishimiz kerak. Buning uchun o'z ustimizda ishlashimiz va yurtimiz uchun foyda keltiraoladigan shaxs bo'lishimiz kerak.

“O'zbekiston Respublikasi yoshlari kunini belgilash to'g'risida”gi qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining o'n birinchi yalpi majlisida ma'qullangani mamlakatimizda yoshlar siyosati oqilona olib borilayotganining huquqiy ifodasi bo'ldi.

O'z navbatida, O'zbekistondagi barcha o'zgarishlarning negizi hisoblangan ta'lim-tarbiya tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Ayni vaqtda ta'lim, shu jumladan, ijtimoiy soha uchun xarajatlar miqdori davlat byudjeti xarajatlar umumiy qiymatining yarmidan ko'prog'ini tashkil etmoqda. Tabiiyki, har qanday davlat ham bunday katta xarajatlarni ko'tara olmaydi, ammo qanchalik og'ir bo'lmasin, buning uchun zarur mablag' va resurslar izlab topilmoqda. Shunday ekan biz bu mablag'lardan unumli foydalana olishimiz va kerakli narsalar uchun sarf qilishimiz darkor.

O'zbekiston rahbari mazkur xarajatlarni xarajat emas, balki kelajak uchun qo'yilgan eng samarali sarmoya deb hisoblab, ta'lim darajasi va sifati har qanday davlatning istiqbolini belgilab beradigan muhim omil ekanini ta'kidlamoqda. Haqiqatan ham, islohotlarning taqdiri, natijasi, birinchi navbatda, kadrlar saviyasiga, ularning davr va taraqqiyot talablariga nechog'li javob bera olishiga bog'liq. Shunday ekan islohatlarning natijasi qilib biz yurtimiz uchun yetuk kadrlar yetishib chiqishi uchun davr va taraqqiyot talablariga javob bera olishimiz kerak.

Mamlakatimizda yoshlarga qaratilgan davlat siyosati tarixida ilk bora, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshida **Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash institute** tashkil etildi.

Hech bir davrda kuzatilmagan, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari va huquqni himoya qilish organlarida O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yilib, harbiylar va tizimdagi ishchi-xizmatchilarning O'zbekiston yoshlar ittifoqiga a'zo bo'lish mexanizmining huquqiy asosi yaratildi.

Shu vatanning ertangi kuni hisoblanmish yoshlar siyosati doirasida xalqaro aloqalar yo'nalishidagi ishlar ham tizimli yo'lga qo'yildi. **O'zbekiston yoshlari umumjahon assosiasiyasi** tashkil etilib, xorijda ishlab yurgan yoki tahsil olayotgan yoshlarimizni ijtimoiy himoyalashga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu kunga qadar, o'zbekistonlik yoshlardan iborat delegasiyalarning Xitoy, Germaniya, Rossiya, Hindiston, Turkiya kabi 10 dan ortiq davlatlarga tajriba almashish hamda

xorijiy davlatlarda yoshlarga doir dasturlarni amalda o`rganish maqsadida safarlar uyushtirildi. Bir necha bora yoshlar o`rtasida xalqaro forumlar, festival va konferensiyalar tashkil etildi.

Yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g`oyalari va loyihalarini ro`yobga chiqarishga ko`maklashish va qo`llab-quvvatlash, band bo`lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo`lgan mutaxassisliklar va biznes yuritish ko`nikmalariga o`qitish, yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish maqsadida «Yoshlar — kelajagimiz» jamg`armasi tashkil etildi. Jamg`armaning hududiy filiallari ham shakllantirilib, hozirda tizimli ishlar olib borilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy, ma`naviy-ma`rifiy sohalaridagi sa'y-harakatlarni tizimli asosda yo`lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tasabbusning ilgari surilishi O'zbekiston tarixida yoshlar ta'lim-tarbiyasi bo'yicha yana bir yangi bosqichni boshlab berdi.

Birinchi tashabbus – yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi tashabbus – yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Uchinchi tashabbus – aholi va ba yoshlar o`rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

To'rtinchi tashabbus – yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o`rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan.

Beshinchi tashabbus – xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi.

Davlat rahbarining bu ezgu g'oyasi O'zbekiston xalqi, ayniqsa, yoshlari tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olinib, qisqa vaqt ichida mamlakat bo'ylab keng quloq yozdi.

Umuman, yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, ilg'or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish uchun O'zbekiston bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Chunki yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar va fidoyi etib tarbiyalash, huquq hamda manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qancha kuchaytirilsa, unung samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Shu bois O'zbekiston jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etiluvchi yoshlar qatlamiga «muammo» deb emas, balki yurt ravnaqini ta'minlovchi katta kuch, davlatning strategik resursi sifatida qaramoqda. Natijada bugun yuksak bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, qat'iy pozitsiyaga ega yoshlar mamlakatning ertangi taraqqiyotida tobora hal qiluvchi kuchga aylanib boryapti.

Xulosa qilib shuni aytimishimiz mumkunki, bizning mamlakatimiz har tomonlama, ta'lim tarbiya sohasida ham eng rivojlanayotgan davlat hisoblanadi. Biz yoshlar o'zimizning tarbiyamiz, xulqimiz orqali, bilimimiz yordamida yurtimiz rivojiga keng hissa qo'shishimiz mumkun. Zero, yurtimiz- yoshlar qo'lidir. Biz yoshlar esa bunga javoban o'z bilimlarimizni, bilganlarimiz orqali mamlakatimiz rivojiga keng hissa qo'shishimiz mumkun bo'ladi.

REFERENCES

1. <https://darakchi.uz/oz/57281>
2. <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>
3. Yusufovich, A. A. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASLALARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(23), 120-124.

4. Yusufovich, A. A. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KREATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 1 0 (10), 2 2 4 227.
6. Yusufovich, A. A., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1 157-1161.
7. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7)
8. Egamberdiyev, O. A. O., Turdaliyev, A. Y. O., & Maxamadjonov, J. Z. O. (2021). Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari. *Science and Education*, 2(11), 985-991.
9. Zarnigor, R. A. Q., Egamberdiyev, O. A. O. G. L., & Sotvoldiyeva, O. M. R. Q. (2021). Pedagogik kompetentlikning: nazariy va amaliy tahlili. *Science and Education*, 2(9), 309-314.
10. Egamberdiyev, O. A. O., Sotvoldiyeva, O. M. Q., & Turdaliyev, A. Y. O. (2021). PEDAGOGIK MAHORATNING MUAMMOLI O'ZLASHTIRISH YO'LLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 535-542.
11. Yusufovich, A. A., & O'G'Li, E. O. A. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOIK ASOSLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 40-46.
12. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O 'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TARIXI MASALALARI. *Journal of new century innovations*, 14(3), 33-36.
13. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O'QUVCHILARNI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Journal of new century innovations*, 4(1), 52-59.
14. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.
15. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
16. Tojimatov, J., & Egamberdiyev, O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON.
17. Egamberdiyev, O., Kholdarova, Z., & Khusanova, M. (2022). THE ORDER OF THE APPEARANCE OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY OF THE GREAT SILK ROAD COUNTRIES.

18. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). NEED TO FORM CREATIVE COMPETENCE IN EDUCATORS. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 162-165.
19. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 166-169.
20. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). DIFFERENT APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 158-161.
21. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 63-65.
22. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 63-65.
23. Iqboljon O'g'li, T. J., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON. *PEDAGOGS jurnali*, 9(3), 4-7.
24. Alisher o'g'li, E. O. (2022). Issues of Retraining and Professional Development of Pedagogical Personnel. *The Peerian Journal*, 5, 192-194.
25. Yusufovich, A. A., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1157-1161.
26. Alisher o'g'li, E. O., & Zokirjon o'g'li, M. J. (2022). The Role of Psychology in the Treatment of Heart Failure in Humans. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 500-502.
27. Ахмедов, А., Эгамбердиев, А., & Сотволдиева, О. (2022). The role of pedagogical technologies in improving the quality of education. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari*, 1(1), 59-60.
28. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOIIY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.
29. Yusufovich, A. A. (2022). PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Science and Innovation*, 1(4), 136-138.
30. Zokirjon o'g'li, M. J. (2022). PROFESSIONALISM AS A GENERALIZED TYPICAL MODEL OF A PROFESSIONAL IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Journal of new century innovations*, 11(1), 186-189.